

W-STEM: Building the future of Latin America: engaging women into STEM

598923-EPP-1-2018-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Cuestionario final estudiantes mentorizadas

Ana Belén González-Rogado, Alicia García-Holgado / Universidad de
Salamanca

Historial de cambios

Versión	Revisión	Fecha	Autor	Modificación	DOI
1	0	Julio 2021	Ana Belén González-Rogado	Primera versión	
1	1	Octubre 2021	Alicia García-Holgado	Adaptado a otras instituciones	
1	2	Julio 2022	Francisco José García-Peñalvo	Revisión	10.5281/zenodo.6823081

Contenidos

<i>Introducción</i>	4
<i>Texto de presentación</i>	5
Datos de identificación.....	5
Metodología de trabajo personal.....	5
Indica el tiempo invertido en este periodo en el programa	6
Percepción sobre el programa de mentoría	6
Satisfacción general	6
<i>Referencias</i>	7

Introducción

En este documento se presenta el cuestionario de estudiantes mentorizadas [1], relacionado con el proyecto europeo W-STEM [2-20].

Texto de presentación

El siguiente texto de presentación puede modificarse y adaptarse a las cuestiones legales de la institución:

Cuestionario de satisfacción final del programa piloto de mentoría W-STEM (2021-22).

Este cuestionario ha sido elaborado para conocer cómo has trabajado y para que puedas valorar el programa piloto de mentoría W-STEM (2021-22) en el que has participado. Queremos conocer tu opinión para mejorar el enfoque de las mentorías para el próximo curso. Por ello, te agradeceríamos que completaras este cuestionario con la mayor sinceridad.

Debe saber que sus contestaciones son totalmente privadas.

Una vez que complete el cuestionario, solamente las personas responsables del programa tendrán acceso a la información y solo será utilizada para los fines previstos en el estudio. Todas las personas con acceso a estos datos han firmado un certificado de confidencialidad por el que se comprometen a no difundir la información personal y a asegurar la privacidad de quienes participen en las publicaciones derivadas del mismo.

A continuación, queremos informarle de los aspectos más relevantes del procedimiento y de sus derechos, entendiéndolo que accede a participar únicamente después de haber leído y aceptado las condiciones del estudio.

Todos los datos de carácter personal, si los hubiere, obtenidos en esta propuesta son confidenciales y se tratarán conforme al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). La información obtenida se utilizará única y exclusivamente para los fines específicos de este estudio. Los datos obtenidos se tratarán de manera agregada, por lo tanto, quienes participan no recibirán ningún tipo de informe personalizado sobre los resultados, aunque si lo desean podrán tener acceso a los resultados finales del estudio. Para cualquier duda que necesites aclarar, puede dirigirse a la siguiente cuenta de correo: [INDICAR UN CORREO DE CONTACTO].

Datos de identificación

Q1. Apellidos y Nombre (Tipo: Respuesta corta) (Obligatoria)

Q2. Correo electrónico (Tipo: Respuesta corta) (Obligatoria)

Metodología de trabajo personal

Q3. Indica tu grado de acuerdo/desacuerdo con los siguientes enunciados (Tipo: Matriz Likert 5 grados, Totalmente en desacuerdo, Parcialmente en desacuerdo, Indiferente, Parcialmente de acuerdo, Totalmente de acuerdo) (Obligatoria)

1. Considero que he comprendido los objetivos de la mentoría
2. Considero que participar en esta actividad me ha ayudado en mi integración en mi titulación y en la universidad
3. He consultado la documentación y material facilitado
4. He echado en falta información (indica abajo de que tipo)
5. La asistencia a las charlas me ayudó a comprender los objetivos y contenidos

Q4. Indica el tipo de información que has echado en falta, si fue así (Tipo: Respuesta corta)

Q5. El grado de profundidad en el acceso a la información facilitada ha sido (Tipo: Opción simple) (Obligatoria)

- No me ha interesado
- No he podido leer o visualizar todo el material
- He leído o visualizado todo el material
- He revisado varias veces parte del material
- Otra

Indica el tiempo invertido en este periodo en el programa

Q6. Tiempo en reuniones grupales (máx. 3 h.) (Tipo: Respuesta corta) (Obligatoria)

Q7. Tiempo dedicado a la lectura/visualización de materiales (Tipo: Respuesta corta) (Obligatoria)

Q8. Tiempo compartido con el estudiante mentor/a (presencial o virtual) (Tipo: Respuesta corta) (Obligatoria)

Q9. Tiempo compartido con el profesor/a tutor/a (presencial o virtual) (Tipo: Respuesta corta) (Obligatoria)

Q10. Otros (Indicar cuales) (Tipo: Respuesta corta) (Obligatoria)

Percepción sobre el programa de mentoría

Q11. Indica tu grado de acuerdo/desacuerdo con los siguientes enunciados (Tipo: Matriz Likert 5 grados, Totalmente en desacuerdo, Parcialmente en desacuerdo, Indiferente, Parcialmente de acuerdo, Totalmente de acuerdo) (Obligatoria)

- La duración del programa ha sido suficiente
- Considero que el programa de mentorías ha estado bien organizado
- Creo que se han cumplido mis objetivos con respecto al Programa
- Me he sentido apoyada por mí mentor/a
- Mi mentor o mentora ha respondido a las dudas que le solicitaba
- El punto de vista de un igual me ha resultado útil
- La duración de la acción ha sido adecuada en relación con mis necesidades académicas
- Valoro positivamente mi participación en el programa de mentorías

Satisfacción general

Q12. Indica tu grado de acuerdo/desacuerdo con los siguientes enunciados (Tipo: Matriz Likert 5 grados, Totalmente en desacuerdo, Parcialmente en desacuerdo, Indiferente, Parcialmente de acuerdo, Totalmente de acuerdo) (Obligatoria)

- Me he sentido satisfecha participando este programa
- Se han cubierto mis expectativas al participar en este programa
- Recomendaría la participación en el programa de mentorías como mentorizada

Q13. Indica aspectos positivos (fuertes) en esta experiencia (Tipo: Texto)

Q14. Indica aspectos negativos (débiles) en esta experiencia (Tipo: Texto)

Q15. Puedes indicar cualquier sugerencia y/o idea que pueda mejorar el programa de mentoría (Tipo: Texto)

Referencias

- [1] A. B. González-Rogado, A. García-Holgado and F. J. García-Peñalvo, "Mentoring for future female engineers: pilot at the Higher Polytechnic School of Zamora," in *Proceedings XI JICV 2021. XI International Conference on Virtual Campuses (Salamanca, Spain, September 30th – October 1st, 2021)*, A. García-Holgado, F. J. García-Peñalvo, C. S. González-González, A. Infante-Moro and J. C. Infante-Moro, Eds., USA: IEEE, 2021. doi: 10.1109/JICV53222.2021.9600410.
- [2] F. J. García-Peñalvo, "Women and STEM disciplines in Latin America: The W-STEM European Project," *Journal of Information Technology Research*, vol. 12, no. 4, pp. v-viii, 2019.
- [3] F. J. García-Peñalvo, "W-STEM Project Overview," presented in W-STEM Erasmus+ project Kick-Off, Salamanca, Spain, March 25-27, 2019, 2019. Available from: <https://goo.gl/19vjtx>. doi: 10.5281/zenodo.2605431.
- [4] A. García-Holgado, "Proyecto europeo W-STEM," Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, Perú, 2019. Available from: <https://zenodo.org/record/3531553>. doi: 10.5281/zenodo.3531553.
- [5] A. García-Holgado, A. Camacho Díaz and F. J. García-Peñalvo, "Engaging women into STEM in Latin America: W-STEM project," in *TEEM'19 Proceedings of the Seventh International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality (Leon, Spain, October 16th-18th, 2019)*, M. Á. Conde-González, F. J. Rodríguez-Sedano, C. Fernández-Llamas and F. J. García-Peñalvo, Eds. ICPS: ACM International Conference Proceedings Series, pp. 232-239, New York, NY, USA: ACM, 2019. doi: 10.1145/3362789.3362902.
- [6] F. J. García-Peñalvo, "Innovative Teaching Approaches to attract, engage, and maintain women in STEM: W-STEM project," presented in Coimbra Group Seminar. Innovation in Learning and Teaching in Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) fields, Granada, Spain, 14 November 2019, 2019. Available from: <https://bit.ly/2NWGFyA>. doi: 10.5281/zenodo.3538939.
- [7] A. Camacho Díaz and F. J. García-Peñalvo, "W-STEM Project overview at the International Leadership Summit," presented in W-STEM International Leadership Summit, Cartagena de Indias, Colombia, November 25th, 2019. Available from: <https://bit.ly/2XIN5pL>. doi: 10.5281/zenodo.3552377.
- [8] F. J. García-Peñalvo, A. Bello, Á. Domínguez and R. Romero Chacón, "W-STEM International Leadership Summit World Café Report," W-STEM Consortium, Brussels, Belgium, Technical Report, 2019. Available from: <https://bit.ly/2RMAHUy>. doi: 10.5281/zenodo.3575091.
- [9] A. García-Holgado, S. Verdugo-Castro, M. C. Sánchez-Gómez and F. J. García-Peñalvo, "Facilitating Access to the Role Models of Women in STEM: W-STEM Mobile App," in *Learning and Collaboration Technologies. Design, Experiences. 7th International Conference, LCT 2020, Held as Part of the 22nd HCI International Conference, HCII 2020, Copenhagen, Denmark, July 19–24, 2020, Proceedings, Part I*, P. Zaphiris and A. Ioannou, Eds. Lecture Notes in Computer Science, no. 12205, pp. 466-476, Cham, Switzerland: Springer Nature, 2020. doi: 10.1007/978-3-030-50513-4_35.
- [10] F. J. García-Peñalvo, "A brief presentation of W-STEM project: Main goals, results and current status," presented in 2021 Cluster Meeting Erasmus+ CBHE projects

- in Latin America & Caribbean: Building Capacity and Promoting Cooperation in Higher Education, Brussels, Belgium, October 29, 2021. Available from: <https://zenodo.org/record/5613248>. doi: 10.5281/zenodo.5613248.
- [11] A. García-Holgado and F. J. García-Peñalvo, "El Proyecto W-STEM y la Mujer en la Ciencia," presented in Encuentro Internacional de Investigación e Innovación en Ciencias Básicas, Universidad Autónoma de Bucaramanga (Colombia), 11 de noviembre, 2021. Available from: <https://bit.ly/3omI9V1>. doi: 10.5281/zenodo.5675815.
- [12] S. Verdugo-Castro, A. García-Holgado, M. C. Sánchez-Gómez and F. J. García-Peñalvo, "Multimedia Analysis of Spanish Female Role Models in Science, Technology, Engineering and Mathematics," *Sustainability*, vol. 13, no. 22, art. 12612, 2021. doi: 10.3390/su132212612.
- [13] F. J. García-Peñalvo, A. Bello, A. Dominguez and R. M. Romero Chacón, "Gender Balance Actions, Policies and Strategies for STEM: Results from a World Café Conversation," *Education in the Knowledge Society*, vol. 20, art. 31, pp. 31-1 – 31-15, 2019. doi: 10.14201/eks2019_20_a31.
- [14] F. J. García-Peñalvo, A. García-Holgado, A. Dominguez and J. Pascual Eds., "Women in STEM in Higher Education. Good Practices of Attraction, Access and Retainment in Higher Education," Lecture Notes in Educational Technology (LNET) Singapore: Springer Singapore, 2022. doi: 10.1007/978-981-19-1552-9.
- [15] A. García-Holgado and F. J. García-Peñalvo, "A Model for Bridging the Gender Gap in STEM in Higher Education Institutions," in *Women in STEM in Higher Education. Good Practices of Attraction, Access and Retainment in Higher Education*, F. J. García-Peñalvo, A. García-Holgado, A. Dominguez and J. Pascual, Eds. Lecture Notes in Educational Technology (LNET), pp. 1-19, Singapore: Springer Singapore, 2022. doi: 10.1007/978-981-19-1552-9_1.
- [16] A. García-Holgado *et al.*, "Estudio piloto sobre la percepción de la brecha de género en estudios de ingeniería informática," in *Actas del V Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad. CINAIC 2019 (9-11 de Octubre de 2019, Madrid, España)*, M. L. Sein-Echaluce Lacleta, Á. Fidalgo-Blanco and F. J. García-Peñalvo, Eds. pp. 698-703, Zaragoza, Spain: Servicio de Publicaciones Universidad de Zaragoza, 2019. doi: 10.26754/CINAIC.2019.0142.
- [17] A. García-Holgado, A. Camacho Díaz and F. J. García-Peñalvo, "La brecha de género en el sector STEM en América Latina: Una propuesta europea," in *Actas del V Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad. CINAIC 2019 (9-11 de Octubre de 2019, Madrid, España)*, M. L. Sein-Echaluce Lacleta, Á. Fidalgo-Blanco and F. J. García-Peñalvo, Eds. pp. 704-709, Zaragoza, Spain: Servicio de Publicaciones Universidad de Zaragoza, 2019. doi: 10.26754/CINAIC.2019.0143.
- [18] F. J. García-Peñalvo, A. Bello, Á. Domínguez and R. Romero Chacón, "Informe del W-STEM International Leadership Summit World Café. Cartagena de Indias, Colombia, 26 de noviembre de 2019," W-STEM Consortium, Brussels, Belgium, Technical Report, 2020. Available from: <https://bit.ly/2Yp7DEg>. doi: 10.5281/zenodo.3892829.
- [19] S. Verdugo-Castro, M. C. Sánchez-Gómez and A. García-Holgado, "Opinions and Perceptions about STEM Studies in Higher Education: An Exploratory Case Study

- in Spain," *Education in the Knowledge Society*, vol. 23, art. e27529, 2022. doi: 10.14201/eks.27529.
- [20] M. G. Alonso de Castro and F. J. García-Peñalvo, "Examples of Good Practices in Erasmus+ Projects that Integrate Gender and STEM in Higher Education," in *Women in STEM in Higher Education. Good Practices of Attraction, Access and Retainment in Higher Education*, F. J. García-Peñalvo, A. García-Holgado, A. Dominguez and J. Pascual, Eds. Lecture Notes in Educational Technology (LNET), pp. 181-197, Singapore: Springer Singapore, 2022. doi: 10.1007/978-981-19-1552-9_10.